

La política en la sombra: los grupos de presión en Estados Unidos.

The politics underground: the pressure groups in the United States.

Willian Espronceda Rodríguez

Licenciado en Sociología y Máster en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad de La Habana.

Departamento de Sociología. Facultad de Filosofía e Historia. Universidad de La Habana.

william@cehseu.uh.cu; willianespronceda@gmail.com

Resumen:

El presente artículo examina las formas de actuación de los grupos de presión en Estados Unidos. En tal sentido, el análisis se detiene en la actividad de influencia que intentan ejercer estos grupos en dos de los más importantes centros de decisiones políticas: el congreso y la presidencia. Al mismo tiempo, se le otorga especial atención al grado de legitimidad de los grupos de presión, en un país donde estos operan dentro de la ley y como parte del sistema político, a la par de que son cuestionados por determinadas prácticas ilegítimas.

Abstract:

The present paper examines the forms of action of the pressure groups in U.S. In this sense, the analysis stops in the activity of influence that these groups try to exert in two of the most important centers of political decisions: the congress and the presidency. At the same time, special attention is given to the degree of legitimacy of pressure groups in a country where they operate within the law and as part of the political system, at the same time that they are questioned by certain illegitimate practices.

Palabras clave: grupos de presión, lobby, cabildeo, Estados Unidos, Congreso.

Key words: pressure groups, lobby, lobbying, United States, Congress.

Introducción

Numerosas sociedades en la historia humana, han sido testigos de la compleja relación entre decisores políticos y organizaciones o grupos con claros intereses políticos particulares. Las vías por las cuales estos grupos han tratado de influir en los decisores políticos han sido múltiples y muchas veces oculta al gran público. Han hecho parecer que muchas decisiones estatales, son el resultado del consenso político como representación del interés común. Así se han convertido en un poder en la sombra.

Con el tiempo estos grupos se han perfeccionado, organizándose e incrementando sus niveles de influencia en las decisiones políticas; hasta convertirse en los modernos grupos de presión o lobby¹. En Estados Unidos, país por excelencia de los grupos de presión, han tenido una fuerte presencia tanto en Congreso como en el Ejecutivo; tanto así que distintos gobiernos han elaborado leyes para disminuir su influencia.

Desde el propio origen de los grupos de presión hasta la actualidad, el problema de su legitimidad ha estado en el debate político y académico. En unos países la presencia de estos grupos es ilegal y en otros, como Estados Unidos, son parte institucional del sistema político.

La presencia activa de estos grupos de presión en el financiamiento de las campañas electorales y, su actividad de cabildeo o influencia de sus ejecutores, en la elaboración de las leyes federales y estatales en Estados Unidos, ha suscitado el interés por parte de sociólogos y politólogos, comunicadores y políticos en general.

No parece que en el mediano plazo vaya a cambiar el papel que estos grupos ejercen en los intersticios políticos en Washington. Por ello, entender la dinámica, objetivos, y sobre todo,

¹ El término lobby se utiliza como sinónimo de grupo de presión. El origen del término lobby, según algunos historiadores, hace referencia a las visitas del presidente Ulises Grant al Hotel Wilard en Washington DC. En este Hotel, Grant solía estacionarse en el lobby (antesala o vestíbulo) mientras los cabilderos o personal de los grupos de presión se le acercaban para realizarles peticiones e influir en sus decisiones. Otros historiadores, encuentra el origen del término lobby en el parlamento inglés. Cuando los parlamentarios de los entonces partidos Wigs y Tories se paseaban por el lobby del parlamento, eran abordados por distintos ciudadanos con peticiones específicas sobre sus temas de interés.

el papel que estos grupos de presión desempeñan en el complejo sistema político estadounidense, adquiere capital relevancia para entender lo subrepticio en política.

Hasta dónde son legítimos los intereses de los grupos de presión, es una cuestión de sumo interés político. Los disímiles actos de corrupción asociados a ellos hablan por sí mismo. En el fondo del debate de la legitimidad de los grupos de presión, de lo que se trata es de discernir si estos grupos representan los intereses de la sociedad toda, o por el contrario representan a grupos poderosos minoritarios. A todas luces, en última instancia la estructura social en el sistema capitalista obedece a la dominación de una clase por otra, a la dominación de unos grupos sobre el resto de la sociedad.

Influencia en los centros de decisiones políticas

La actividad de los grupos de presión en los diversos sistemas políticos se concentra en el sistema legislativo, ejecutivo y judicial. Igualmente los partidos políticos son objeto de su atención, sobre todo en las campañas electorales, donde los grupos de presión financian la campaña de determinados candidatos comprometidos con sus intereses. Cuando cesan las campañas electorales los grupos de presión pierden interés en los partidos, de estos ya obtuvieron las promesas de sus candidatos, por lo que una vez concluidas las elecciones su maquinaria política se concentran en un actor de mucha mayor importancia: el legislador; figura de la cual pueden obtener resultados concretos: aprobación o desaprobación de leyes que los favorezcan.

Para lograr influir no solo en los legisladores, sino también en los diversos centros de decisiones políticas, los grupos utilizan el cabildeo como vía de acceso a las decisiones políticas. El término cabildeo a menudo contiene una carga peyorativa, pues se encuentra asociado a ilegalidades y actos corruptos, resquebrajamiento de valores morales en los políticos y funcionarios públicos. Esta animadversión hacia la actividad del cabildeo no es gratuita, pues en la historia de los grupos de presión y su relación con el poder político no son pocos los casos en que los políticos han sido influidos por estos grupos mediante métodos ilegítimos.

La imagen extendida de que los grupos de presión funcionan fundamentalmente a través de sobornos o de cualquier otro mecanismo ilegítimo, está sobredimensionado. En no pocas ocasiones existe una confluencia de intereses entre los políticos y los grupos de presión. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, algunas de las actividades donde estos intervienen se realizan de manera pública. Ahora bien, esto no quiere decir que la práctica de cabildeo se encuentre libre de regulación, sobre todo en Europa y Estados Unidos, sino que su funcionamiento es mucho más complejo; los métodos y vías por los cuales estos grupos acceden a los centros de decisiones políticas son variadas.

Por la forma de acceso y los métodos que emplean los grupos de presión, se concentran en dos grandes grupos: cabildeo directo e indirecto. El primero supone una intervención directa en los centros de decisiones y el segundo método recurre a intermediarios para influir en los funcionarios. En la variedad de métodos, además de los anteriormente mencionados se encuentran: el envío de correspondencia a los funcionarios, el establecimiento de campañas, difusión de sus ideas en los medios de comunicación, creación de coaliciones entre distintos grupos de presión, la ocultación de su identidad mediante un nombre que sea aceptado socialmente², etc.

Con frecuencia se nota un uso poco preciso del término cabildeo por lo que se hace necesario establecer ciertos límites para su definición:

1) “El cabildeo solo se da en el proceso de adopción de decisiones oficiales (...); 2) se produce por un deseo de influir (...); 3) supone la presencia de un intermediario o representante como eslabón entre los ciudadanos y las personas de los que dependen las decisiones oficiales (...); 4) todo cabildeo supone un acto de comunicación. En tal sentido, se va a entender por cabildeo el estímulo y la transmisión de una comunicación, dirigida a alguien que interviene en una decisión del gobierno, con la esperanza de

² En este último caso podemos citar el ejemplo de la creación del llamado Small Business Economic Foundation (Fundación Económica de Pequeñas Empresas). Supuestamente estas empresas surgieron con el objetivo de manifestar los intereses de empresarios medios en Estados Unidos. Después de un exhaustiva investigación se determinó que entre las pequeñas empresas que formaban parte de la organización figuraba la United States Steel, la Goodyear Tire and Rubber y los Texas Company (Texaco), entre otras. (Watson, Richard A: 1989,176).

influir en dicha decisión y siempre que no proceda de un ciudadano actuando por su propia cuenta” (Milbrath, Lester W:1975, p. 109).

Grupos de presión y partidos políticos

Los partidos políticos no pueden encausar todas las demandas de las clases sociales, grupos e individuos, debido a la diversidad de intereses existentes, por lo que los grupos de presión se convierten en formas alternativas de representación y mediación de intereses. De este análisis se deriva la siguiente conclusión: -aunque no haya un total consenso en ello- mientras más efectivo sean los partidos políticos el número y la influencia de los grupos de presión serían menor (Europa); por el contrario, en la medida que los partidos disminuyen su capacidad de representación y su poder para canalizar las tensiones e intereses sociales, los grupos de presión adquieren mayor fortaleza y representatividad (Estados Unidos).

A diferencia de los partidos políticos que se plantean como objetivo la postulación de candidatos y el ascenso al gobierno, los grupos de presión no aspiran a una intervención directa en los centros de decisiones políticas; su interés se centra en la influencia que pueden ejercer sobre los miembros del gobierno. Aunque se ha dado el caso de que determinados grupos de presión se convierten en partidos políticos.

Corrientes teóricas en debate

El tipo de influencia que los grupos de presión ejercen, su grado de importancia o el papel que desempeñan, van a encontrar respuestas diversas según el paradigma teórico de que se trate y de los autores que se han aproximado al tema.

La teoría política pluralista, la más extendida e influyente, confiere legitimidad a la existencia de los grupos de presión, en la medida que estos no perjudican al bien común porque los intereses de unos grupos serán contrarrestados por otros, manteniéndose un equilibrio entre estos y la sociedad. Por ejemplo, diría un pluralista: los intereses de los grupos que representan a las corporaciones serán contrarrestados por los grupos de sindicatos; grupos a favor del aborto por lo que no lo están.

La teoría pluralista se opone tanto a la idea de un Estado fuerte como al individualismo anarquista. En contraposición a la coerción estatal apoyan la asociación voluntaria privada. En este sentido, el pluralista A. D. Lindsay manifiesta: “La vida común de la sociedad es vivida por las personas en todas las formas de relación social: iglesias, sindicatos, instituciones de todo tipo (...) Hay en ellos una esfera de iniciativa, espontaneidad y libertad. Esa esfera no puede ser ocupada por el Estado con sus instrumentos de compulsión.” (Lindsay: 1943, p. 39).

Los pluralistas analíticos también preconizan la necesidad de la actividad de los grupos en el sistema político. El adjetivo analítico se refiere al distanciamiento de sus representantes con la teoría pluralista más filosófica, para situarse en un terreno empírico.

La obra de Arthur Bentley, *The Process of Government*, es considerada como una de las más importantes contribuciones a las Ciencias Sociales en Estados Unidos, particularmente al análisis de los grupos en la actividad política.

Para Bentley la actividad económica, y dentro de ella, el papel de los grupos de presión era la clave para entender el todo social: “La tarea principal en el estudio de cualquier forma de vida social es el análisis de esos grupos” y “si los grupos son enunciados debidamente, todo queda enunciado. Cuando digo todo, quiero decir todo”. En su afirmación categórica también desprecia tanto al interés individual como el interés nacional. “el individuo enunciado en sí mismo, y dotado de una unidad extra social propia, es una ficción (...) al someter a prueba el «todo social», que no es más que el grupo o la tendencia representados por la persona que habla de ello, con la apariencia de una demanda universal de la sociedad” (Bentley: 1949, p. 13). En la excesiva importancia que este autor le concede a los grupos con intereses políticos y económicos, omite el papel que desempeñan las clases sociales en la estructura y dinámica social.

Para los pluralistas quienes detentarían las mayores cuotas de poder serían la diversidad de grupos sociales diseminados por la sociedad. Y en esta relación de poder, la pluralidad de la influencia de los diversos grupos formalmente organizados, estaría la clave para el

ordenamiento democrático. Para dichos teóricos, Estados Unidos sería un ejemplo de pluralidad democrática. Sin embargo, los académicos de la teoría de las élites se contraponen enfáticamente a esta teoría sobre el poder.

Al interior de la corriente elitista se suelen mencionar a autores como Gaetano Mosca, Wilfredo Pareto, Robert Michels, Charles Wright Mills, William G. Donhoff, entre otros. Al mismo tiempo se ha caracterizado a Marx como parte de esta corriente, teniendo en cuenta su concepción sobre las contradicciones de clases, aunque mantiene no pocas diferencias con algunos de los mencionados anteriormente.

Mientras los pluralistas creen que la sociedad es dirigida por diversos grupos con disímiles intereses, los elitistas plantean la existencia de un grupo o clase social dominante y grupos dominados. Tomando como referencia esta teoría se puede concluir que no existe igualdad en la influencia de los diversos grupos de presión, porque no existe igualdad en el poder efectivo, la organización, las finanzas, el acceso efectivo en los medios de comunicación, etc. Los grupos de presión reproducen y amplifican las desigualdades sociales porque sencillamente no parten de condiciones de equidad.

La teoría corporativista constituye otra de las variantes explicativas sobre el papel de los grupos y su poder real en la sociedad. La idea de un Estado corporativista alcanzó en Francia y sobre todo en Italia disímiles seguidores. El estado corporativo como forma de gobierno representado por grupos industriales y no a través de divisiones territoriales, presenta afinidad teórica con los partidarios de una sociedad estructurada, donde el poder de los grupos de presión desempeñan un papel más relevante.

Afín a la teoría del Estado corporativo, pero con el acento puesto en la representación a través de los grupos de presión, un representante de la economía institucional John R. Commons nos sugiere: “Para volver a los primeros principios del gobierno representativo (histórica y lógicamente), a cada uno de esos intereses diversos debería permitírsele que se organizara por sí mismo y eligiera su portavoz. Así, los negros elegirían a Booker T.

Washington, los banqueros elegirían a Lymon Gage y a J. Pierpont Morgan". (Commons: 1954, p.23-24).

Para Commons, en opinión de Olson, el gobierno representado territorialmente no ha eliminado la desigualdad entre los grupos económicos que genera los mecanismos del mercado capitalista, por lo que se hace necesaria la acción de los grupos de presión para establecer un orden justo y racional.

La idea de Commons además de no solucionar el problema de la desigualdad de influencia de los diversos grupos de presión, agregan uno nuevo: la dificultad que generaría la representación política a través de estos grupos entre sus intereses particulares y el interés común. Si a los grupos, en su mayoría, solo le interesan sus propósitos, ¿quiénes formularían y aplicarían las políticas públicas?

Grupos de presión: origen de un poder

Los primeros antecedentes de los actuales grupos de presión en Estados Unidos (finales del siglo XVIII) fueron las asociaciones y grupos políticos que se organizaron con objetivos pro-independentistas. Una vez lograda la independencia, el objetivo de las distintas clases y grupos políticos se centró en el debate constitucional donde hombres como James Madison, junto con otros federalistas acudieron al cabildeo para lograr que sus ideas estuvieran plasmadas en la Constitución.

En las décadas de 1830 y 1840 surgieron algunas asociaciones religiosas, grupos anti-esclavitud; en la década de 1860 surgieron otros como los artesanos, los Grange (grupos de granjeros), organizaciones fraternales y posteriormente entre 1880 y 1890 emergieron las asociaciones de negociantes. Sin embargo, no es hasta el periodo de 1910 y 1920 que estos grupos adquieren las características de los actuales grupos de presión o grupos de interés³

³ Los autores que se adhieren al término grupo de interés plantean implícitamente que estos grupos no presionan al gobierno con el fin de obtener sus intereses particulares, sino que ejercen una influencia con el consentimiento de los decisores políticos, incluso éstos no pocas veces solicitan su colaboración. En cambio, los que aceptan el término grupo de presión, plantean que estos grupos no pueden definirse solo a través de sus intereses, sino a partir del proceso mediante el cual obtienen sus intereses: la presión. Ambas designaciones son parciales y acentúan un aspecto del proceso de influencia en detrimento de otro. En nuestro

como también se les define: asociaciones grupales que tienen como estrategia influir en los decisores políticos a través del cabildeo para lograr sus objetivos particulares. De los principales iniciadores pueden mencionarse la Cámara de Comercio, National Association of Manufactures, America Medical Association, American Farm Bureau, American Jewish Committee y la Anti-Defamation League.

Posterior a la crisis económica de 1929-1933, hubo un incremento del número y la actividad de los grupos de presión, cuando el gobierno federal estadounidense amplió los niveles de intervención estatal, a partir del aumento del gasto presupuestal y la actividad de los congresistas. Cuestión esta que aprovecharon los grupos de presión.

En la década de 1950 al consolidarse la nación nortea "como un poder internacional de gran peso en el acontecer mundial, los gobiernos extranjeros comienzan a contratar a personas o a firmas, como las oficinas de abogados, que antes cumplían sólo funciones legales, para realizar el trabajo de defender, resguardar, promover o influir a favor de sus intereses en Washington" (Rodríguez Fisse, Hernán: 2005, p. 31).

La proliferación de estos grupos con intereses políticos se ubica en el contexto de una sociedad estadounidense que transitaba hacia una creciente industrialización con la consecuente creación de nuevos intereses. La política gubernamental también influyó en la creación de nuevos grupos de presión, junto con la expansión de los poderes públicos por parte del gobierno: la gran mayoría de los grupos de cabildeos orientados al ambiente y a la protección del consumidor, las asociaciones de bienestar público y los grupos interesados en los derechos civiles, los ancianos, y los inválidos, aparecieron en Washington después de 1960, al adoptarse políticas de interés en dichas causas (Wilson, James Q: 1992, p. 176). Y por último, el tipo de sistema de partido: allí donde los partidos políticos son débiles se incrementa la cantidad y fortaleza de los grupos de presión.

caso *grupos de influencia* sería el término más adecuado, en tanto abarcaría tanto la presión, la influencia y la convergencia de intereses entre los decisores y los cabildeos. Sin embargo, teniendo en cuenta que grupos de presión es la expresión más extendida la utilizamos para evitar incomunicación.

Esta década del '60 estuvo marcada por el movimiento a favor de los derechos civiles, la lucha contra el racismo, la homofobia y la guerra en Vietnam. Todo este movimiento desafiaba algunos valores tradicionales de la sociedad estadounidense, a la vez que los individuos se organizaban en grupos políticos para influir efectivamente en el gobierno y la opinión pública.

En la actualidad en la sociedad estadounidense han proliferado una infinidad de grupos de presión con un espectro diferencial de intereses. El crecimiento de estos grupos ha sido exponencial, de alrededor de 5000 en la década de 1950, al cierre del siglo XX el número ascendió a más de 20 000 grupos de presión. El incremento cuantitativo ha estado acompañado de un aumento cualitativo; organizándolos tipológicamente encontramos a grupos de presión empresariales, sindicales, étnicos, armamentísticos, ecologistas, religiosos, grupos profesionales, asociaciones cívicas y políticas, entre otros.

Sin embargo, es evidente el acceso desigual a la toma de decisiones por parte de los diversos grupos de presión en disputa por las prebendas políticas. La siguiente tabla demuestra como aproximadamente el 50 % de los grupos de presión registrados en Washington pertenecen a la élite del poder económico estadounidense.

Grupos de presión	Oficinas en Washington
Corporaciones	20.6 %
Asociaciones comerciales	30.6 %
Empresas extranjeras	0,5 %
Asociaciones profesionales	14.8 %
Sindicatos	3.3 %
Los grupos de ciudadanos	8.7 %
Derechos civiles / Minorías	1.7 %
Bienestar Social y los pobres	1.3 %
Nuevas entradas	2.5 %

Unidades gubernamentales	1.4 %
Otro desconocido	14.6 %

Fuente: sitio web historylearningsite.co.uk. “The pressure groups in America”.

Los grupos de presión en la sombra de las decisiones políticas

La actividad de los grupos de presión dentro del sistema político, contiene condicionamientos diversos:

“En la medida que los grupos intentan proteger y promover sus intereses y sus ideologías por medios políticos, deben, en primer lugar, modelar su organización sobre la estructura política y en segundo, asegurarse una posición estratégica cerca de los distintos centros de decisiones políticas” y para el caso estadounidense las “dos principales características del sistema político norteamericano que condicionan la organización y las actividades de los grupos, son indeseablemente el federalismo y (...) la separación de poderes” (Dion, Leon: 1967, p. 76-77). En consecuencia, los grupos de presión en los Estados Unidos concentran sus esfuerzos en los poderes legislativos, ejecutivos y en menor medida en el judicial.

A la sombra del Congreso

El Congreso es lugar clave en la influencia de los grupos de presión, allí se toman muchas de las decisiones políticas que les conciernen a sus intereses, pero dejemos que un poderoso grupo de presión como la Cámara de Comercio nos lo diga: “Nuestro departamento de asuntos gubernamentales se concentra en el Congreso. Es en el seno de este organismo donde hay que buscar casi siempre el principio y el fin de las cuestiones políticas que afectan más al mundo de los negocios. El Congreso es el lugar de nacimiento de los proyectos de la ley favorables a los negocios y puede suponer la última protección contra los proyectos de ley que les sean nocivos” (Dion, Leon: 1967, p. 81).

Con el objetivo de intervenir en el proceso legislativo los grupos de presión tratan de obtener información sobre el programa legislativo mediante los cabilderos y después analizan cómo influye el programa de acuerdo con sus intereses. Dependiendo de los temas tratados, se mantienen al tanto del proceso legislativo para intervenir en el momento oportuno.

Aunque la presentación de los proyectos de leyes (bills) concierne solo a los senadores y representantes, los grupos de presión intervienen en su redacción y con frecuencia brindan información detallada sobre el tema a tratar que los legisladores no poseen. De ahí que muchos de ellos por iniciativa personal, soliciten la ayuda de los grupos de presión para tener una idea más precisa del proyecto a presentar. Cuando esto sucede no puede hablarse de presión política por parte de los grupos, sino más bien de una confluencia de intereses.⁴

Es importante resaltar que la relación de los cabilderos con los decisores políticos, y en particular con los legisladores, en no pocas ocasiones se constituye en una carretera de dos vías. Es decir, los legisladores acuden a los grupos de presión para elaborar sus proyectos de leyes o para que estos busquen apoyo en otros legisladores, incluso en el Presidente. También es común que legisladores o funcionarios del Congreso, tiempo después se transformen en cabilderos y viceversa; lo que es conocido con la expresión inglesa revolving door (puerta giratoria). Este reciclaje favorece el conocimiento mutuo, tanto de la burocracia congresional como el ejercicio de cabildeo.

El testimonio de Douglas Bloomfield, un ex miembro del Comité de Asuntos Públicos Israelo-Estadounidense (AIPAC, en sus siglas en inglés), partiendo de su experiencia en un grupo de presión concreto, lo alegó de esta manera: “es corriente que los miembros del Congreso y sus ayudantes recurran a AIPAC antes que nadie cuando necesitan información, antes de llamar a la Biblioteca del Congreso, al Servicio de investigación del Congreso, a los comités, o a los expertos de la administración. A menudo AIPAC recibe la solicitud de preparar discursos, de trabajar sobre cuestiones de legislación, de aconsejar una táctica, de

⁴ Señalar hasta donde un proyecto de ley surge por iniciativa propia de los legisladores o por la intervención de los grupos de presión constituye un análisis en ocasiones poco exacto. Si le agregamos el carácter anónimo de no pocos de estos proyectos, el conocimiento de sus orígenes se oscurece todavía más.

llevar a cabo una investigación, de conseguir patrocinio y de recabar votos” (Mansour, Camille: 1994, p. 242).

También el poder ejecutivo y dentro de este, el Presidente, constituyen fuente de acceso clave de los grupos de presión por varios motivos. El Presidente dirige la burocracia de la Casa Blanca y ejerce su prerrogativa presidencial de nombramiento y juega un papel fundamental en la formación de la opinión pública nacional. El veto presidencial constituye otro poder político incuestionable, en la medida que solo puede ser superado por una mayoría de las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso. Los grupos de presión saben de este poder, por lo que intentan ganarse el beneplácito presidencial.

Sin embargo, el acceso al Presidente y la influencia en el ejecutivo está reservado a los más poderosos grupos de presión, lo cual demuestra la desigualdad de influencia en el sistema liberal representativo. El influyente grupo de presión pro israelí, AIPAC, realizan sus congresos anuales donde es común la visita de los candidatos presidenciales, sean estos demócratas o republicanos. Por ejemplo, poco tiempo después de anunciada su candidatura oficial el ex presidente Barack Obama pronunció su primer discurso sobre política exterior en la Conferencia política anual de AIPAC en Chicago. (Near East Report, 2008, p. 71).

En el caso del sistema judicial al más alto nivel (Suprema Corte) la influencia de los grupos de presión es mucho más limitada e indirecta, pues el procedimiento de la elección de los jueces en Estados Unidos es por decisión presidencial con ratificación senatorial. Eso sí, en instancias inferiores los grupos de presión ejercen su influencia en la acogida a los «amigos de la Corte»: costumbre mediante la cual los individuos intervienen en las causas judiciales brindando información.

Por ejemplo, en 1933 como consecuencia de la aplicación de las leyes del New Deal grupos empresariales trataron de eliminarlas una vez que estas iban en contra de sus intereses. Para ello acudieron al Congreso; como no lograron sus objetivos mediante los legisladores, centraron sus esfuerzos en la Suprema Corte alegando la inconstitucionalidad de dichas leyes. De esta manera ganaron la mayoría de los casos.

Legitimidad de los grupos de presión

El surgimiento de los grupos de presión en Estados Unidos estuvo marcado por actos de corrupción que conllevó al cuestionamiento de sus actividades. Sin embargo, estos grupos no pueden ser eliminados legalmente, pues La Primera Enmienda de la Constitución plantea explícitamente que: “El Congreso no aprobará ninguna ley por la cual se establezca oficialmente una religión o se prohíba el libre ejercicio de alguna; se coarte la libertad de expresión o de prensa, o se restrinja el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y solicitar al gobierno la reparación de agravios”. (Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, 1791).

En consonancia con esta Enmienda los grupos de presión declaran “que ellos mismos constituyen un ejercicio de libre pensamiento, expresión, petición y reunión (...) El derecho a reunión implica el derecho a organizarse en grupos, y en cualquier caso el derecho a expresarse libremente exige los derechos a organizarse y financiarse” (Lindblon, Charles: 1991, 110).

Sobre la actividad de estos grupos y de la participación ciudadana en general, se produjeron fuertes debates en el período constitucional. James Madison en el número 10 de El Federalista (22 de nov. 1787), afirmó que algunas de las calamidades de la sociedad de su época se encontraban en la influencia de los grupos o facción como él los denominó: “estos efectos se deben achacar, principalmente si no en su totalidad, a la inconstancia y la injusticia con que un espíritu faccioso ha corrompido nuestra administración pública”. Sin embargo, al mismo tiempo aseveraba: “pero no sería menor locura suprimir la libertad [de las facciones] que es esencial para la vida pública”. Sobre la contradicción entre el derecho de asociarse e influir sobre el gobierno y el carácter de algunas de sus prácticas para conseguir sus intereses particulares Madison planteó: “la conclusión a que debemos llegar es que las causas del espíritu de facción no pueden suprimirse y que el mal solo puede evitarse teniendo a raya sus efectos” (Madison: 1787, p.2).

Pudiera concluirse en este punto que, si bien es cierto que existen contradicciones entre los diferentes grupos, en definitiva la resultante es que la clase dominante, la burguesía, ejerce mayor influencia que las restantes clases y grupos sociales. La contradicción entre derecho de asociación, petición y por tanto, de la formación e influencia de los grupos de presión, el interés general y las desigualdades generadas por la democracia liberal, es un problema que no puede ser solucionado por el sistema liberal.

Con el objetivo de minimizar los efectos negativos de la actividad de los grupos de presión en política, asociados a la corrupción, el soborno y su influencia desproporcionada en el sistema político; la sociedad estadounidense tuvo que esperar hasta 1946 para comenzar la regulación de estos grupos. Así, la nueva ley denominada Acta Federal de Registro de Cabildeo (Federal Regulation of lobbying), después de varios antecedentes legislativos estatales, como el Lobby registration act de Massachusetts en 1890; se constituyó en la primera legislación federal relacionada con la actividad de los grupos de presión.

La Federal Regulation of lobbying tenía como objetivo hacer públicas las actividades de los grupos de presión, a partir de su inscripción en el Congreso, la entrega de informes trimestrales que contuvieran los proyectos de ley de su interés, constancias de los distintos gastos monetarios en sus actividades con sus clientes, dígame congresistas o funcionarios gubernamentales en general.

La idea que mediante esta ley se regularía la actividad de los grupos de presión y sus cabilderos, no tuvo los efectos prácticos deseados, pues si bien permitió cierto control, lo cierto es que no todos los cabilderos se registraron y no existían garantías fiables sobre la veracidad de las declaraciones financieras. Estos problemas generados por su poca aplicabilidad, devino en la aprobación de la ley denominada Lobbying Disclosure Act en 1995; tras años de debates en el Congreso y presiones por parte de grupos de presión para que no se hiciera efectiva.

Es interesante destacar que las legislaciones estatales o locales son más rigurosas que las distintas leyes federales aprobadas. Por ejemplo, en 32 estados se establece que los cabilderos deben registrarse cuando ganen o gasten más dinero de los definidos en la ley

federal, en 31 estados imponen el deber de registrarse una vez cada año, en tanto que a nivel federal basta con la inscripción inicial. En relación con los gastos las reglas estatales son más estrictas; los cabilderos deben presentar sus informes de gastos con mayor frecuencia que a nivel federal (Mascott Sánchez, María de los Ángeles: 2007, p. 15). Esta diferenciación entre las leyes federales y estatales refuerza los privilegios de los poderosos grupos de presión que generalmente ejercen su actividad de cabildeo a nivel nacional.

Volviendo a las regulaciones federales, hacia el 2007, durante la etapa final de la administración W. Bush, se aprobó la Ley de Liderazgo Honesto y Gobierno Abierto (Honest Leadership and Open Government Act); con el objetivo de regular aún más la influencia de los grupos de presión; y en el 2008 Barack Obama firmó una Orden Ejecutiva que intentó limitar la influencia de los cabilderos en la Casa Blanca.

Dentro de las regulaciones de esta última orden ejecutiva, se destaca la prohibición de los funcionarios salientes de la Casa Blanca para registrarse como cabildero, al menos por un periodo de dos años. Al mismo tiempo, prohíbe la entrega de regalos por parte de los cabilderos e intenta lograr que la contratación de los funcionarios públicos de la administración, tenga como criterio válido la competencia profesional y no las conexiones políticas.

El establecimiento de esta Orden Ejecutiva estuvo precedida por el compromiso establecido por Obama en la campaña electoral presidencial de 2008: “Les digo a los cabilderos corporativos que se acabaron los días en los que establecían la agenda en Washington” (Obama, 2008, s/t). En otro discurso expresó: “Sufro del mismo pecado original de todos los políticos, tenemos que recaudar dinero. Pero mi argumento ha sido y seguirá siendo, que la influencia desproporcionada de los cabilderos y sus intereses particulares son un problema en Washington” (Obama, 2008b, s/p).

El 27 de enero de 2009, una semana después de que Obama asumiera la presidencia, el secretario del Tesoro Timothy Geithner, anunció una serie de restricciones para los grupos de presión, que limitaban la influencia potencial de los cabilderos en las inversiones estatales. Dos meses después, la Casa Blanca emitió un memorándum delineando

restricciones a los cabilderos sobre los fondos estatales para financiar proyectos. El propio Obama planteó que el otorgamiento de los fondos debería estar relacionado con la pertinencia de los proyectos y no, con la presión de los cabilderos.

El 23 de septiembre de 2009 la Casa Blanca anunció una nueva política para restringir el número de los grupos de presión registrados a nivel federal, que desempeñan funciones de asesoría en instituciones gubernamentales. Norma L. Eisen, asesor del presidente Obama, reconoció que en los últimos años estos grupos han condicionado fuertemente la agenda nacional que ha estado sesgada a favor de sus intereses (Strauss, 2011, p.10).

Todas estas medidas de carácter jurídico para limitar el poder de influencia de los cabilderos en la Casa Blanca, provocaron el rechazo inmediato de diversas organizaciones y grupos de presión. Inmediatamente enviaron cartas al presidente Obama y comunicados a la prensa manifestando su inconformidad, en tanto entendían que se violaban sus derechos amparados en la Primera Enmienda de la Constitución.

Conclusiones

En la actualidad el número de grupos de presión y de cabilderos adquiere un peso significativo en el sistema político de Estados Unidos y de la sociedad en su conjunto. La heterogeneidad de esa sociedad en su estructura social, racial, étnica y regional; unida a los diversos intereses creados en una sociedad que no limita el surgimiento y despliegue de los grupos con intereses políticos, condiciona el grado de importancia de estos grupos.

El sistema político estadounidense es particularmente vulnerable a las presiones y/o influencias de los grupos de presión por varias razones. La primera de ellas es su carácter legal. Estos grupos no operan en secreto, salvo algún acto de soborno o incumplimiento de las normas legales que regulan su actuación, sino que actúan libremente en los pasillos del Congreso, en citas o eventos con el Presidente, los medios de comunicación y público en general.

Otra de las razones tiene que ver con las costosas campañas electorales, que en Estados Unidos, exigen de amplias y diversas fuentes de financiamiento, cuestión que aprovechan los grupos de presión para influir en los candidatos. También habría que agregar la limitada representación de los partidos políticos para encausar la diversidad de intereses sociales, asunto este que los grupos de presión saben aprovechar.

El extenso e inconcluso debate acerca de la legitimidad y funcionabilidad de los grupos de presión en Estados Unidos, no queda resuelto todavía. Combinar la posibilidad de petición de estos grupos como derecho político, con la transparencia de este proceso, su control público e interés general; sigue siendo una contradicción manifiesta. Estados Unidos cuenta con leyes que regulan la influencia de los grupos de presión y su cabildeo y, sin embargo, todavía está lejos de poder establecer un control efectivo sobre la compleja relación de estos grupos y la elaboración de las políticas públicas.

Los grupos de presión no son elegidos por la ciudadanía y, sin embargo, poseen un poder político incuestionable. Por ello, como añadidura, su existencia hace cuestionar aún más la democracia liberal, en tanto no cumple tan siquiera con los grados de representación política. Los niveles de influencia en la elaboración de las políticas públicas de los grupos de presión, no estarán determinados, en lo fundamental, por su vínculo con el interés general; sino por su capacidad de organización, financiamiento, vínculos con los decisores políticos, participación en las campañas electorales, entre otros. Si esto es así, entonces la calidad de la democracia, incluso en los marcos de la democracia liberal quedan cuestionados.

Si bien es cierto que la administración de Barak Obama impuso límites a la influencia de los grupos de presión, sobre todo en la Casa Blanca, también lo es, que estas medidas son insuficientes para regular la desproporcionada influencia de los intereses particulares de diversos grupos de presión. Pero, aún en el caso de que se lograra una efectiva regulación quedaría el problema de la diferenciación de influencia entre los diversos grupos. Por ello, la causa última que explica el privilegio de unos grupos de presión en el acceso al poder

político, sobre los demás grupos y el interés público general, no radica solamente en la falta de regulación, sino en la diferenciación jerárquica en la estructura social estadounidense.

Bibliografía

Bentley, Arthur (1949). "The Process of Government". Evanston, Principia Press. En: Olson, Mancur (1992). La lógica de la acción colectiva. Bienes públicos y la teoría de grupo. Editorial Limusa, S.A. de C.V. Grupo Noriega. Editores. Pp. 133-134.

Commons, Jonh R. "Representative Democracy". En: Mancur Olson. "La lógica de la acción colectiva. Bienes públicos y la teoría de grupo". Editorial Limusa, S.A. de C.V. Grupo Noriega. Editores. p. 128.

Constitución de los Estados Unidos (1791).

https://www.constitutionfacts.com/content/constitution/files/USConstitution_Spanish.pdf

Charles, Lindblon. (1991) "El proceso de elaboración de las políticas públicas". Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, S.A. de C. V. México.

Dion, Leon (1967). "Los grupos y el poder político en los Estados Unidos". Editorial Grijalbo, S.A., México, DF.

historylearningsite.co.uk (2004) "The pressure groups in America". <https://www.historylearningsite.co.uk/american-politics/the-2004-national-election/voting-patterns-in-the-2004-election/pressure-groups-in-america/>

Lindsay, A.D (1943). "Democratic State". Londres: Oxford University Press. En: Mancur Olson (1992). La lógica de la acción colectiva. Bienes públicos y la teoría de grupo. Editorial Limusa, S.A. de C.V. Grupo Noriega. Editores, p. 126.

Madison, James (1787). "El Federalista No 10", 22 de noviembre. En: Wilson, James Q (1992). El gobierno de los Estados Unidos. Edición Limusa, S.A. de CU. Grupo Noriega. Editores, pp. 419-421.

Mansour, Camille (1994). *Beyond Alliance: Israel in U.S. Foreign Policy*. Nueva York; Columbia University. Press.

Mascott Sánchez, María de los Ángeles (2007). “La regulación del cabildeo en Estados Unidos y las propuestas legislativas en México”. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. En: https://docplayer.es/88777106-La-regulaci%C3%B3n-del-cabildeo-en-estados-unidos-y-las-propuestas-legislativas-en-m%C3%A9xico.html?fbclid=IwAR3OqMmq6Cz4bpuBPQ4d1d3QPTeQniiwNk29gbMu_dTeiD3jrLHnypRdc-4

Mearsheimer, John y Stephen, Walt. m. (2007): El lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos, Taurus-Santillana Ediciones, S. L., Madrid.

Milbrath, Lester W. “Cabildeo” (1975). Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales. Dirigida por David C. Sills. Edición Aguilar. Volumen 2.

Obama, Barack (2007). Entrevista a Associated Press. Fundraising Is 'Original Sin' of Politics, Barack Obama Says Published August 17. En: <https://www.foxnews.com/story/fundraising-is-original-sin-of-politics-barack-obama-says>.

Obama, Barack (2008). Discurso en acto de campaña electoral por la presidencia. Recuperado el 5 de junio de 2010, de <http://www.iht.com/articles/ap/2007/08/17/america/NA-POL-US-White-House-Obama.php>.

Olson, Mancur (1992). La lógica de la acción colectiva. Bienes públicos y la teoría de grupo. Editorial Limusa, S.A. de C.V. Grupo Noriega. Editores.

Rodríguez, Fisse Hernán (2005). Grupos de interés y lobby en Chile. Tesis para optar al Grado de. Magíster en Ciencia Política. Santiago de Chile.

Segundo V. Linares Quintana (1960). Tratado de la ciencia del derecho constitucional argentino y comparado. Tomo III. Editorial ALFA. Buenos Aires.

Thurber, James A (2010). “Changing the Way Washington Works? President Obama’s Battle with Lobbyists”. En: <http://www.american.edu/spa/ccps/upload/Thurber-Paper-Obama-and-Lobbyists.pdf>. 14 de mayo de 2010.

Watson, Richard A (1989). “Democracia americana. Logros y perspectivas”. Editorial Limusa.

Wilson, James Q (1992). El gobierno de los Estados Unidos. Edición Limusa, S.A. de CU. Grupo Noriega. Editores.

Wright Mills, Charles (1987). La élite del poder. Fondo de cultura económica. México, D.F.